

Fiscaliteiten

Bestrijding van de ongewenste handel in verliesvennootschappen

Mr. P.A. Flutsch

1 Inleiding

Het wetsvoorstel ondernemingspakket 2001 (hierna: het Wetsvoorstel) vormt een aanvulling op de Belastingherziening 2001 en is gericht op het verder stimuleren van het ondernemerschap en het wegnemen van bestaande fiscale hindernissen voor ondernemers. Zo voorziet het Wetsvoorstel bijvoorbeeld in een uitbreiding van de fiscaal geruisloze overdracht van een onderneming naar medeondernemers. Ter financiering van de voorgestelde maatregelen wordt onder andere de regelgeving met betrekking tot de ongewenste handel in verliesvennootschappen aangescherpt.

In deze bijdrage wordt genoemde aangescherpte regelgeving, die op 1 januari 2001 in werking is getreden, uiteengezet.

Ter verduidelijking van een en ander wordt in paragraaf 2 het tot en met 31 december 2000 geldende regime van art. 20, vijfde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 de per 1 januari 2001 geldende regeling behandeld. Het geheel wordt in paragraaf 4 met een conclusie afgesloten.

2 Art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969

Volgens art. 20, tweede lid, Wet Vpb 1969 wordt een door een belastingplichtige vennootschap geleden verlies verrekend met de belastbare winsten van de drie voorafgaande jaren en de volgende jaren. Hierbij geldt dat, indien in meerdere jaren verliezen zijn geleden, het oudste verlies het eerste wordt verrekend. De wetgever heeft derhalve niet gekozen voor een in de tijd onbeperkte verliesverrekening.

Blijkens art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 is

verrekening van door een vennootschap geleden verliezen met winsten van andere jaren echter niet mogelijk indien (1) de onderneming van de vennootschap geheel of nagenoeg geheel is gestaakt en (2) ten tijde van de staking zich een zodanige wisseling van aandeelhouders heeft voorgedaan dat toekomstige winsten van de vennootschap niet meer voor 70% ten goede komen aan de natuurlijke personen (of hun rechtsopvolgers krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht) die aandeelhouder waren op het tijdstip waarop de onderneming is gestaakt.

Een en ander kan aan de hand van het volgende voorbeeld worden verduidelijkt. Stel X B.V. heeft haar onderneming gestaakt. Zij beschikt nog over omvangrijke compensabele verliezen. Y, aandeelhouder van de winstgevende Y B.V., koopt de aandelen X B.V. van haar enig aandeelhouder X. Vervolgens neemt X B.V. tegen een zakelijke vergoeding de winstgevende activiteiten van Y B.V. over. Vervolgens behaalt X B.V. met de overgenomen activiteiten weer winst. Door middel van de hierboven omschreven antimisbruikbepaling kan deze winst evenwel niet met de verliezen van de oude onderneming worden verrekend. Aldus wordt tot en met 31 december 2000 de handel in verliesvennootschappen bestreden.

Niettemin is in de praktijk gebleken dat art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 op een aantal punten tekortschiet.

In de eerste plaats bepaalt art. 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 dat vennootschappen met behulp van hun gehele vermogen worden geacht hun onderneming te drijven. Volgens de Hoge Raad moet deze bepaling in die zin worden opgevat dat vennootschappen tijdens hun bestaan voortdurend dezelfde onderneming drijven. Voor de toepassing van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 heeft deze interpretatie zonder nadere voorziening tot gevolg dat vennootschappen, behoudens hun formele liquidatie, nimmer hun onderneming staken. Zodoende zou art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 een krachteloze bepaling worden.

Mr. P.A. Flutsch is als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Katholieke Universiteit Brabant.

De Hoge Raad heeft echter bevestigd dat art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 in tegenstelling tot art. 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 een materieel ondernemingsbegrip hanteert en dat een onderneming als bedoeld in eerstgenoemde bepaling kan worden gestaakt zonder dat sprake is van ontbinding van de belastingplichtige. Het gevolg van de rechtspraak van de Hoge Raad is dat een rechtsongelijkheid ontstaat tussen vennootschappen met materiële ondernemingsactiviteiten en vennootschappen met beleggingsactiviteiten. Bij laatstgenoemde vennootschappen kan immers geen sprake zijn van het staken van hun onderneming, zodat art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 toepassing mist.

In de tweede plaats zal ingeval van beursgenoteerde vennootschappen toepassing van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 tot uitvoeringstechnische problemen lijden. Immers, slechts met betrekking tot vennootschappen met een beperkt aantal aandeelhouders/natuurlijke personen zal relatief eenvoudig kunnen worden beoordeeld of het aandeelhoudersbelang bij de betrokken vennootschap voor meer dan 30% naar derden is overgegaan.

Dit kan aan de hand van een door Hof Amsterdam berecht geval worden geïllustreerd. In casu wordt 30% van de aandelen in een dochtermaatschappij verkocht door een concern aan het hoofd waarvan een op de Londense effectenbeurs genoteerde maatschappij staat. Twee jaar later wordt het 30% aandelenpakket door het concern voor *f* 1 teruggekocht. In geschil is de vraag of de vóór de eerste overdracht geleden verliezen met de winst gemaakt na de terugkoop van de aandelen kan worden verrekend. Het Hof besliste dat verliesverrekening toepassing kan vinden nu niet is gebleken dat het belang in de beursvennootschap tussen de eerste aandelenoverdracht en de terugkoop met meer dan 30% is gewijzigd. Overigens brengt volgens het Hof een redelijke bewijslastverdeling met zich mee dat de bewijslast in casu niet op belanghebbende rust maar de inspecteur aannemelijk dient te maken dat in compensabele verliezen is gehandeld.

Ten slotte kan worden gewezen op het feit dat art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 verliesverrekening blokkeert indien de onderneming is gestaakt en ten tijde van de aandeelhouderswisseling in de vennootschap geen onderneming meer aanwezig is. Dit impliceert echter niet dat art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 geen toepassing vindt indien in de vennootschap op het moment van de aandeelhouderswisseling maar een onderneming aanwezig is.

Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien een vennootschap haar onderneming heeft gestaakt en na enige tijd de onderneming van een derde overneemt. Vervolgens breidt de vennootschap haar

aandelenkapitaal uit en plaatst de aandelen bij de derde van wie zij de onderneming heeft overgenomen. In een dergelijk geval heeft de Hoge Raad geoordeeld dat art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 tevens van toepassing is in het geval waarin ten tijde van de wijziging in de personen van de aandeelhouders weliswaar een nieuwe onderneming door de vennootschap wordt gedreven maar een directe samenhang tussen de aanvang van die onderneming en de wijziging in de personen van de aandeelhouders bestaat.

3 Regime met ingang van 1 januari 2001

Met betrekking tot de ongewenste handel in verliesvennootschappen voorziet het Wetsvoorstel in afschaffing van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 en invoering van een geheel nieuwe regeling neergelegd in een nieuw art. 20a Wet Vpb 1969.

Volgens art. 20a, eerste lid, Wet Vpb zijn verliezen van een belastingplichtige niet meer verrekenbaar met belastbare winsten van volgende jaren indien tussen het einde van het jaar waarin het verlies is geleden en het einde van het jaar waarin de belastbare winst is behaald de uiteindelijke zeggenschap over het vermogen van de vennootschap voor meer dan 30% is gewijzigd. Hieruit blijkt dat het in art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 neergelegde 'dubbelcriterium' is vervangen door een enkelvoudig 'gerechtigheids criterium' waarbij het stakingscriterium is geschrapt.

Of sprake is van een belangrijke wijziging in de zeggenschap moet volgens de parlementaire geschiedenis van art. 20a Wet Vpb 1969 worden beoordeeld door de periode waarin de belastbare winst wordt genoten te vergelijken met de periode waarin de verliezen zijn geleden die de belastingplichtige wenst te verrekenen. Anders dan bij art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 is derhalve geen sprake meer van een eenmalige toetsing op het tijdstip waarop de aandelen in andere handen zijn overgegaan.

Onduidelijk is op welke wijze de in de parlementaire geschiedenis beschreven vergelijking in de praktijk moet plaatsvinden. Aangenomen moet worden dat een vergelijking van verschoven zeggenschapsverhoudingen slechts aan de hand van tijdstippen in plaats van perioden kan plaatsvinden.

Niet iedere aandeelhouderswisseling kan tot blokkering van de verliesverrekening leiden. In de eerste plaats vindt art. 20a, eerste lid, Wet Vpb 1969 geen toepassing indien sprake is van de verhangning van een dochtermaatschappij binnen hetzelfde concern. Daarnaast treedt beperking van verliescompensatie niet op indien het de vennootschap niet bekend is en ook niet bekend had kun-

nen zijn wie de aandeelhouders zijn of de gerechtigdheid wordt gewijzigd als gevolg van een overgang van aandelen in het kader van erfrecht of huwelijksvermogensrecht. Deze uitzonderingsgevallen beogen kennelijk een einde te maken aan de in paragraaf 2 van deze bijdrage gesignaleerde knelpunten omtrent de bewijslastverdeling.

In tegenstelling tot art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 leidt onder het nieuwe regime tevens een interne aandeelhouderswisseling tot uitsluiting van de verliesverrekening. Indien een aandeelhouder met een relatief klein belang in een verliesgevende vennootschap de overige aandelen in de betreffende vennootschap koopt, zou hij volgens art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 het gehele bedrag van de compensabele verliezen kunnen benutten.

Deze situatie verschilt in wezen niet van de situatie waarin iemand van buiten de groep bestaande aandeelhouders aandelen in de vennootschap koopt. In beide gevallen komt de verliescompensatie immers ten goede aan een aandeelhouder die niet of nauwelijks het verlies heeft gefinancierd. Derhalve heeft de wetgever een interne aandeelhouderswisseling niet willen faciliteren.

Indien het vermogen van de vennootschap niet voor meer dan 30% uit beleggingen bestaat, kunnen de verliezen na een eventuele aandeelhouderswisseling alsnog worden verrekend. Dit is slechts dan het geval indien door de vennootschap na het verliesjaar geen andersoortige activiteiten worden verworven of gestart en zij niet van een met haar gelieerd natuurlijk persoon of vennootschap vermogensbestanddelen heeft verkregen die een (zelfstandig gedeelte) van een onderneming vormen. Zodoende wordt voorkomen dat verliezen worden verrekend met winsten die geen verband houden met de activiteiten waarmee de verliezen zijn geleden. Uit paragraaf 2 van deze bijdrage is gebleken dat de Hoge Raad dit met betrekking tot toepassing van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 reeds heeft gerepareerd.

Overigens hoeft het vereiste dat door de vennootschap na het verliesjaar geen andersoortige activiteiten mogen worden verworven of gestart volgens de wetgever geen belemmering te vormen voor herstructurering na een aandeelhouderswisseling. Ter voorkoming van verliesverdamping in de situatie dat nieuwe activiteiten gewenst zijn, kunnen de nieuwe activiteiten in een aparte vennootschap worden ondergebracht. Indien de betrokken vennootschappen vervolgens een fiscale eenheid aangaan, kunnen nieuwe winsten en verliezen met elkaar worden verrekend. Door middel van winstsplitsing kunnen de oude verliezen dan met nieuwe winsten uit de oude activitei-

ten worden verrekend.

Of na het verliesjaar nieuwe activiteiten zijn verworven dan wel zijn gestart, wordt getoetst na elk jaar waarin een aandeelhouderswisseling heeft plaatsgevonden en aanspraak op verliesverrekening wordt gemaakt. Op het tijdstip van een aandeelhouderswisseling kan belastingplichtige door de inspecteur bij beschikking laten vaststellen of sinds het jaar dat verlies is geleden nieuwe activiteiten zijn verworven of gestart. Zodoende hoeft ter beoordeling van een latere eventuele verliesverrekening slechts de periode na wisseling van de aandeelhouders te worden getoetst.

Bovenomschreven ontsnappingsclausule laat veel aan duidelijkheid te wensen over. De begrippen ‘beleggingen’ en ‘andersoortige activiteiten’ zijn uitermate vaag en dus arbitrair.

Zodra de verliesverrekening wordt geblokkeerd, kan de belastingplichtige onmiddellijk daaraan voorafgaand zijn activa op de waarde in het economisch verkeer stellen. Hiermee wordt dan bereikt dat de niet te verrekenen verliezen zoveel mogelijk met de herwaarderingswinst worden gecompenseerd.

4 Conclusie

Tot 1 januari 2001 werd de handel in verliesvennootschappen door art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 bestreden. Toepassing van deze bepaling heeft tot een aantal knelpunten geleid. Gewezen is op het conflict tussen art. 2, vierde lid, Wet Vpb 1969 en het stakingscriterium, de problematische bewijslastverdeling ingeval van beursgenoteerde vennootschappen en de extensieve interpretatie van art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 door de Hoge Raad.

Het met ingang van 1 januari 2001 nieuw in te voeren art. 20a Wet Vpb 1969 neemt deze knelpunten grotendeels weg. In de eerste plaats wordt het stakingscriterium geschrapt. Daarnaast wordt de door de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde leer ter voorkoming van verliesverrekening met winsten die geen verband houden met de activiteiten waarmee de verliezen zijn geleden tot wet verheven.

Desalniettemin laat art. 20a Wet Vpb 1969 aan duidelijkheid veel te wensen over. Zo is niet duidelijk op welke wijze moet worden getoetst of de uiteindelijke zeggenschap over het vermogen van de vennootschap voor meer dan 30% is gewijzigd. Tevens zijn de gebezigde begrippen ‘beleggingen’ en ‘andersoortige activiteiten’ vaag en arbitrair.

Verwacht wordt dat art. 20a Wet Vpb 1969 evenzeer tot uitvoertechnische problemen zal leiden als de voorganger hiervan, art. 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969.